
Oportunidades e desafios da utilização de micro-ondas para sinterizar concretos refratários aluminosos

(Prospects and challenges of using microwaves to sinter alumina-based refractory castables)

O. H. Borges^{1,2,*}; A. L. F. Cardoso¹, M. H. Moreira^{1,2}, R. F. K. Gunnewiek³, V. C. Pandolfelli^{1,2,3}

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, UFSCar, São Carlos-SP, Brasil

² Grupo de Engenharia de Microestrutura de Materiais (GEMM), São Carlos-SP, Brasil

³ Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa), UFSCar, São Carlos-SP, Brasil

* otavio.borges@dema.ufscar.br, otavio.borges@hotmail.com

Resumo

Embora MgO seja amplamente utilizado em refratários comerciais, estudos recentes mostram que o ZnO pode levar à formação de espinélios em composições à base de alumina, produzindo gahnita (ZnAl₂O₄). As composições contendo ZnO apresentam uma temperatura de espinelização mais baixa, módulo de ruptura a frio similar e maior resistência ao dano por choque térmico em comparação ao MgO. Além disso, a alta absorção de micro-ondas do óxido de zinco sugere a viabilidade de sinterizar refratários contendo este óxido por micro-ondas. Neste estudo, foram aplicadas sinterização por micro-ondas e convencional a composições contendo alumina, ZnO e cimento de aluminato de cálcio. Embora a decomposição parcial da gahnita tenha sido observada nas amostras aquecidas por micro-ondas devido a formação de uma atmosfera redutora causada pela oxidação dos susceptores de SiC, maior densificação, propriedades mecânicas aprimoradas e sinterização mais rápida com redução de energia foram alcançadas.

Palavras-chave: Sinterização, Micro-ondas, Eficiência energética, Gahnita, ZnO.

Abstract

Although MgO-containing castables are widely used in commercial refractories, recent studies show that ZnO can also lead to the formation of spinel-like phases in alumina-based compositions, producing gahnite (ZnAl₂O₄). ZnO-containing castables have a lower spinelization temperature, similar cold modulus of rupture, and improved thermal shock damage resistance compared to MgO. Additionally, zincite's high microwave absorption makes microwave sintering a viable option for refractories with this oxide. In this work, microwave and conventional sintering at various temperatures were applied to ZnO-containing alumina-based castables. While partial gahnite decomposition was observed in the microwave-heated samples due to the reducing atmosphere caused by the oxidation of SiC microwave susceptors, higher densification, enhanced mechanical properties at room temperature, and faster sintering (26 times) with a roughly estimated 70% reduction in energy consumption were achieved. If properly adjusted, microwave techniques could enhance refractory sintering with environmental and performance benefits.

Keywords: Sintering, Microwaves, Energetic efficiency, Gahnite, ZnO.

INTRODUÇÃO

Nunca antes na história da humanidade tantas pessoas tiveram acesso quase ilimitado a alimentos, água, mobilidade e segurança, alcançando um padrão de vida impensável há apenas algumas décadas atrás. No entanto, os processos que aumentaram a qualidade de vida média dos cidadãos também geraram grandes desigualdades na distribuição de recurso [1]. Embora alguns desfrutem de tecnologias avançadas, outros enfrentam restrições alimentares e falta de saneamento básico. Comparar o consumo de energia per capita é uma das maneiras mais confiáveis de medir estas desigualdades, pois qualquer melhoria nas condições de vida implica maior uso de energia. Neste sentido, dados de 2020 indicam que ~ 40 % da população vivia com o mesmo consumo de energia que um cidadão médio da Alemanha ou França em 1860 [2,3]. Para fornecer uma qualidade de vida mínima a essa população, concentrada em países em desenvolvimento, será necessário aumentar seu consumo energético em ao menos três vezes. Atender a este aumento de demanda por energia sem impactar o meio ambiente é um dos maiores desafios deste século [1,3].

Neste contexto, cerca de 12 % de toda a energia consumida é usada em processos industriais que operam em altas temperaturas, como é o caso da sinterização convencional de materiais cerâmicos, que aplicam temperaturas entre 1000 e 2000 °C para a formação de ligações cerâmicas entre as partículas [1]. Diferentes técnicas de sinterização foram desenvolvidas para acelerar este processo e minimizar seu consumo de energia, como é o caso da sinterização por micro-ondas. No entanto, esta técnica depende de fases capazes de interagir com a radiação de micro-ondas, convertendo campos elétricos e magnéticos em energia térmica [4]. Embora bem-sucedida em laboratório, escalar a sinterização por esta técnica para produção em massa é desafiador [4]. Assim, o uso de zircônia (ZnO) pode facilitar a aplicação desta técnica de sinterização visto que reage a temperaturas intermediárias formando uma fase do tipo espinélio com propriedades de interesse industrial e boa interação com as micro-ondas. Neste estudo, concretos refratários à base de Al_2O_3 contendo ZnO foram sinterizados por micro-ondas e comparados aos seus análogos tratados termicamente em forno elétrico convencionalmente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os concretos refratários vibrados analisados neste trabalho foram produzidos conforme descrito em [5]. Como fontes de Al_2O_3 , foram utilizadas alumina calcinada e tabular (CL370 e T60/T64, Almatiss, Alemanha), enquanto 11,4 %-p de ZnO (PA, Basile Química, Brasil) foi adicionado para induzir a formação de 23,1 %-v de ZnAl_2O_4 após a queima. Os concretos receberam a adição de 6 %-p de cimento de aluminato de cálcio (CAC, Secar 71, Imerys Aluminates, França) e foram dispersos com o auxílio de 0,2 %-p de um surfactante comercial (Castament FS60, BASF, Alemanha), conforme mostrado na Tabela 1(a). As suspensões cerâmicas foram moldadas em barras (25 mm x 25 mm x 150 mm), curadas em câmara climática por 24 h a 50 °C e 80 % de umidade relativa, secas a 110 °C por outras 24 h, e

calcinadas a 600 °C por 5 h. As amostras calcinadas foram, então, sinterizadas em diferentes temperaturas até 1700 °C usando um forno elétrico convencional (BF51314C, Lindberg/blue, EUA) ou um equipamento de micro-ondas (modelo MS6K, cavidade multimodal, 2,45 GHz, Cober Electronics, EUA) com potência efetiva de até 4 kW e carbeto de silício como susceptor de micro-ondas [6]. No primeiro caso, uma taxa constante de aquecimento de 2 °C min⁻¹ e um tempo de patamar de 5 h foram aplicados, enquanto para o segundo, as taxas de aquecimento foram de 50 °C min⁻¹ até 1100 °C e 20 °C min⁻¹ acima disso, e o tempo de patamar foi de 15 minutos. Essas condições de sinterização deram origem ao sistema de nomenclatura, conforme mostrado na Tabela 1(b). Após a etapa de sinterização, todas as amostras tiveram variação linear dimensional e perda de massa avaliadas. O módulo de elasticidade foi medido pela técnica não destrutiva de ressonância de barras (equipamento Scanelastic, ATCP Engenharia Física, Brasil). O módulo de ruptura a frio (CMOR) foi avaliado em equipamento MTS 810 (MTS Systems, EUA). A composição mineralógica foi estimada pela aplicação do refinamento de Rietveld (Topas, versão 4.2, Bruker, EUA) em difratogramas de raios X (D8 Focus, Bruker, Alemanha). A porosidade aberta e densidade foram avaliadas pelo método de imersão com base no princípio de Arquimedes e usando querosene como meio líquido. Com base na densidade das amostras e na densidade teórica considerando a fração das fases obtidas pelo DRX, a porosidade total foi estimada. Para algumas temperaturas de sinterização selecionadas, a microestrutura do concreto foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura (Inspect S50, FEI, EUA) acoplada a um espectroscópio de raios-X por dispersão de energia (EDS). Adicionalmente, cálculos termodinâmicos (FactSage 6.4, CRCT, Canadá) foram realizados para avaliar a evolução das fases em função da temperatura e da pressão parcial de oxigênio (pO₂).

Tabela 1: (a) Composição geral do concreto refratário e (b) nomenclatura usada.

(a)		(b)		
Materias-primas	(%-p)	Método de sinterização	Temperatura máxima	Nomenclatura das amostras
TA<6 mm	77.6	Forno elétrico convencional	1150 °C	EF-1150
CL370	5.0		1300 °C	EF-1300
CAC	6.0		1500 °C	EF-1500
ZnO	11.4	Forno de microondas	1150 °C	MW-1150
			1200 °C	MW-1200
			1280 °C	MW-1280
			1300 °C	MW-1300
			1500 °C	MW-1500
			1700 °C	MW-1700

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de avaliar o efeito do método de sinterização na microestrutura do concreto refratário, a porosidade total e aparente foram medidas e estão representadas na Figura 1(a). Para

a queima convencional, pode-se observar que o aumento da temperatura resultou em uma diminuição tanto da porosidade aberta quanto da total. Além disso, uma tendência clara entre porosidade total e aparente pode ser constatada, na qual quanto menor a porosidade total, menor a porosidade aparente. Esse comportamento é esperado para o modelo de sinterização tradicional, pois o processo de densificação geralmente atua de maneira semelhante em poros abertos e fechados localizados entre as partículas, reduzindo sua quantidade. Como taxas de aquecimento mais elevadas favoreceram o processo de densificação em detrimento do crescimento de grãos, uma redução mais acentuada em ambos os tipos de poros era esperada para a sinterização por micro-ondas [7,8]. No entanto, para o aquecimento via micro-ondas, o aumento na temperatura de sinterização levou a uma diminuição significativa na porosidade total, como esperado, mas com um aumento na porosidade aparente. Portanto, embora seja mais eficaz para densificar o concreto refratário, o aquecimento por micro-ondas também induziu um aumento na fração de poros abertos. Embora esse aspecto seja abordado posteriormente no texto, vale destacar que essa maior porosidade aparente não é, necessariamente, prejudicial às propriedades dos concretos refratários, atuando de maneira diferente dependendo do tamanho e homogeneidade dos poros. Por um lado, se forem pequenos e bem dispersos, esses poros podem induzir mecanismos de tenacificação ao ramificar as trincas e/ou aumentar o raio de curvatura de sua ponta, o que levará a uma maior energia de fratura. Por outro lado, se forem grandes e não homogeneamente distribuído, essa porosidade aparente atuará como defeito crítico, reduzindo a resistência mecânica[9,10]. Para avaliar o impacto de cada condição de sinterização nas propriedades mecânicas do concreto refratário, o módulo de elasticidade (E) e o módulo de ruptura a frio (CMOR) foram medidos e estão apresentados na Figura 1(b).

Figura 1: (a) Porosidade aberta e total, e (b) módulo de elasticidade e módulo de ruptura a frio para os concretos sinterizados por método convencional (EF) e por micro-ondas (MW).

Analisando os resultados, é possível observar uma relação clara entre E e CMOR para ambas as técnicas de sinterização, a qual está relacionada à fragilidade e rigidez do material cerâmico. Além disso, embora o aumento da temperatura de sinterização tenha resultado em melhorias nas propriedades mecânicas para amostras sinterizadas pelo método convencional e por micro-ondas, esse efeito foi muito mais pronunciado no segundo caso. Embora sejam necessárias informações adicionais sobre a distribuição do tamanho dos poros (por exemplo, usando porosimetria de mercúrio) para avaliar seu impacto real nas propriedades mecânicas, a comparação da Figura 1(a) com a Figura 1(b) mostra que a porosidade total desempenha um papel importante na resistência mecânica. Por outro lado, a porosidade aparente não apresentou correlação com E e CMOR, indicando que os poros abertos provavelmente são pequenos e bem distribuídos, não atuando como defeitos críticos. Portanto, a densificação acentuada provocada pela sinterização por micro-ondas resultou em amostras mais fortes (com valores mais altos de E e CMOR), o que é atribuído à taxa de aquecimento mais elevada e à melhor difusão iônica induzida por esta técnica de sinterização[4]. Note que as amostras sinterizadas por micro-ondas a 1150 °C por 15 minutos apresentaram resistência mecânica equivalente àquelas queimadas de forma convencional a 1500 °C por 5 horas. Além disso, as amostras aquecidas por micro-ondas a 1500 °C apresentaram valores de módulo elástico 100 % mais altos do que as queimadas de forma convencional. Assim, enquanto a sinterização convencional (1500 °C) leva 17,5 horas para completar o ciclo de queima, a técnica de micro-ondas (1150 °C) requer menos de 40 minutos para produzir concretos refratários com valores de E e CMOR semelhantes, sendo 26 vezes mais rápido. No que diz respeito ao aspecto energético, como pode ser visto na Figura 2, a sinterização convencional exigiu 3,3 kWh por amostra, enquanto o aquecimento em micro-ondas consumiu cerca de 1 kWh por amostra.

Figura 2: (a) Potência e (b) energia demandadas para a sinterização de cada amostra em forno convencional (1500 °C / 5 h) e no equipamento de micro-ondas (1300 °C / 5 h).

Assim, apesar da maior potência demandada pelo equipamento de micro-ondas, o ciclo de sinterização mais rápido resultou em economia de energia significativa (~ 70 %). Isso pode ser explicado pelo fato de que para o aquecimento convencional, a atmosfera dentro do equipamento e os refratários em torno das resistências elétricas absorvem quantidades consideráveis de energia, enquanto para o aquecimento por micro-ondas, apenas os susceptores e a amostra em si absorvem a energia, levando a um processo com maior eficiência energética. Embora estes resultados sejam promissores, é importante observar que valores mais altos de E e $CMOR$ são apenas duas das várias propriedades-chave que devem ser levadas em consideração na seleção do material refratário. Dependendo da aplicação, análises adicionais são necessárias para avaliar a viabilidade de aplicar esta técnica de sinterização à fabricação de refratários. Avançando em tais caracterizações, as mudanças microestruturais resultantes dos distintos métodos de sinterização foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) em amostras tratadas termicamente a 1500 °C. As imagens obtidas podem ser vistas na Figura 3.

Figura 3: Microestrutura de amostras queimadas a 1500 °C em forno elétrico convencional (EF - 1500) por 5 horas ou em equipamento de micro-ondas (MW - 1500) por 15 minutos.

Observando as imagens, pode-se ver que, como esperado, hibonita (CA_6) e gahnita ($ZnAl_2O_4$) foram formados na matriz e interface dos agregados de alumina em ambas as microestruturas. No entanto, a amostra sinterizada convencionalmente apresentou menor densificação da matriz. Em sintonia com trabalhos anteriormente relatados [5], esse comportamento pode ser atribuído ao pronunciado efeito Kirkendall induzido pela formação da gahnita, que levou ao desprendimento dos agregados. Em relação à sinterização por micro-ondas, o processo de densificação sobrepôs esse fenômeno, resultando em uma matriz mais densa com poros homogeneamente dispersos. Esses tipos de microestruturas estão de acordo com os resultados de porosidade apresentados na Figura 1(a), em que a sinterização por micro-ondas foi mais eficaz na redução da porosidade total, mas induziu a formação de um maior número de poros

abertos. No entanto, como o mecanismo que levou a esse aumento da porosidade aberta durante a sinterização por micro-ondas ainda era desconhecido, amostras calcinadas tiveram sua perda de massa analisada, conforme mostrado na Figura 4(a). Em temperaturas na faixa de 1100 °C até 1500 °C, não houve perda de massa apreciável para amostras queimadas de forma convencional, o que é atribuído à falta de fases orgânicas ou hidratadas, pois foram decompostas no processo de calcinação. No entanto, a perda de massa enfrentada por amostras aquecidas por micro-ondas se destacou. A queima a 1500 °C e 1700 °C no equipamento de micro-ondas resultou em uma diminuição de massa de 1,3 % em peso e 4,3 % em peso, respectivamente. Com o objetivo de entender as causas destas perdas de massa, foram realizadas análises quantitativas de DRX. Embora todas as fases tenham sido quantificadas, a Figura 4(b) mostra apenas a fração de gahnita.

Figura 4: (a) Variação de massa e (b) conteúdo de $ZnAl_2O_4$ medido por DRX quantitativo.

Ao contrário da queima convencional, em que a gahnita permaneceu estável em todas as temperaturas analisadas, o aquecimento por micro-ondas levou à sua decomposição parcial a 1500 °C e 1700 °C. Além disso, como nenhuma outra fase contendo zinco foi detectada e a redução na fração de $ZnAl_2O_4$ ocorreu juntamente com o aumento na quantidade de alumina, a decomposição da gahnita pode ter ocorrido devido à volatilização do zinco. Assim, este poderia ter saído da estrutura do espinélio como zinco gasoso, deixando para trás o coríndon. A remoção de zinco da estrutura do espinélio é amplamente estudada na literatura, especialmente aplicada à recuperação de zinco do pó do alto-forno, que apresenta até 5% em peso de ferrita de zinco ($ZnFe_2O_4$) e gahnita ($ZnAl_2O_4$) em sua composição. No entanto, nesse sistema, a volatilização do zinco ocorre apenas perto de 1300 °C em atmosferas redutoras. Embora nem o forno elétrico nem o equipamento de micro-ondas possuam uma atmosfera controlada, o último continha susceptores feitos de carbetto de silício (SiC), que podem ser oxidados em alta temperatura, levando a um ambiente redutor dentro da câmara de micro-ondas. Para avaliar esta hipótese, simulações termodinâmicas foram realizadas considerando o volume total da cavidade do equipamento de micro-ondas (~3 L) e as dimensões de cada peça de SiC. Uma representação esquemática 2-D é apresentada na Figura 5

(a), na qual a localização das amostras, dos susceptores de SiC e do pirômetro podem ser vistas. Além disso, assumiu-se que o forno era um sistema fechado e, como nem todo o SiC estaria disponível para reação devido a efeitos cinéticos, distintas espessuras da zona de reação oxidativa foram consideradas [também representadas na Figura 5 (a)] para avaliar seu efeito na pO_2 .

Mesmo para uma pequena espessura de reação ($10 \mu\text{m}$), valores de pO_2 próximos a 10^{-5} atm foram atingidos em temperaturas acima de $1300 \text{ }^\circ\text{C}$. Embora sejam necessárias medições da pO_2 para validar os resultados simulados, pode-se inferir que a oxidação do SiC levará a formação de uma atmosfera redutora dentro da câmara de micro-ondas durante a sinterização. No entanto, como a temperatura e a pO_2 afetariam na volatilização do zinco ainda era desconhecido. Assim, a abordagem termodinâmica foi aplicada novamente para acompanhar a fração de gahnita estável em função destes dois parâmetros, conforme apresentado na Figura 5 (b). Em condições atmosféricas ($pO_2 = 0.2 \text{ atm}$), nenhuma decomposição de gahnita foi detectada até $1700 \text{ }^\circ\text{C}$. De fato, para $pO_2 > 10^{-3}$ atm, um aumento no conteúdo de $ZnAl_2O_4$ pode ser observado a temperaturas acima de $1400 \text{ }^\circ\text{C}$ (região roxa), o que é atribuído à dissolução da alumina na estrutura do $ZnAl_2O_4$, aumentando sua fração pela formação de uma solução sólida (composto de espinélio não estequiométrico). Além disso, tal comportamento está em sintonia com o DRX quantitativo das composições queimadas de forma convencional, apresentado na Figura 4 (b). No entanto, a tendência muda quando uma atmosfera redutora é aplicada. Para $pO_2 < 10^{-3}$ atm, o aumento na temperatura levou à decomposição de $ZnAl_2O_4$ devido à volatilização do zinco.

Figura 5: (a) pO_2 dentro da câmara de micro-ondas em função da temperatura e espessura da zona de reação oxidativa de SiC; e (b) fração de gahnita em função da temperatura e pO_2 .

Uma possível alternativa para contornar este problema seria substituir os susceptores de carbetto de silício por materiais de óxido [6]. No entanto, para ser eficaz, esse óxido precisaria (i) ter uma alta capacidade de interação com a radiação de micro-ondas para dissipar o calor; (ii) resistir a altas temperaturas sem derreter ou reagir; e (iii) apresentar um perfil de emissividade vs.

temperatura bem estabelecido, já que as medições do pirômetro dependem dessa propriedade para serem confiáveis. Portanto, embora outros aspectos-chave precisem ser abordados para avaliar a viabilidade de aplicar o método de aquecimento por micro-ondas a concretos refratários contendo ZnO, características interessantes já foram alcançadas, como microestrutura mais densas e com poros abertos permanecendo homoganeamente dispersos na matriz, propriedades mecânicas aprimoradas em temperatura ambiente (E e CMOR), desempenho de sinterização 26 vezes mais rápido e um consumo de energia aproximadamente 70% menor. Assim, se devidamente ajustado, o processo de aquecimento por meio de micro-ondas poder ser aplicada à sinterização de algumas composições refratárias, otimizando sua etapa de queima.

CONCLUSÕES

A viabilidade de aplicar a sinterização por micro-ondas a concretos refratários à base de alumina contendo ZnO foi avaliada até 1700 °C com um tempo de patamar de 15 minutos. Para possibilitar comparações, amostras queimadas de forma convencional foram produzidas em forno elétrico. Devido à maior taxa de aquecimento e à mobilidade iônica adicional proporcionada pela técnica de micro-ondas, amostras mais densas (com menor porosidade total) e mais resistentes (com valores mais altos de E e CMOR) foram produzidas em um procedimento de sinterização 26 vezes mais rápido e com 70% menos gasto energético. Viu-se, também, que a técnica de sinterização por micro-ondas induz um aumento da porosidade aberta. Como atestado pelas análises de MEV, estes poros são relativamente pequenos e homoganeamente dispersos na matriz do concreto refratário, o que pode impactar positivamente as propriedades termomecânicas do produto final. Apesar destas características valiosas, a perda de massa e o DRX quantitativo indicaram volatilização de zinco para amostras aquecidas por micro-ondas acima de 1300 °C, o que era esperado apenas para atmosferas redutoras. Simulações termodinâmicas apontaram que as peças de SiC usadas como susceptores de micro-ondas podem ter induzido uma baixa pressão parcial de oxigênio devido à sua oxidação. Assim, a volatilização do zinco poderia ser evitada com o uso de susceptores alternativos à base de óxidos. Portanto, embora alguns parâmetros ainda devam ser otimizados, o presente trabalho destaca que o aquecimento por micro-ondas poder ser uma alternativa promissora para a sinterização de algumas composições refratárias, levando a melhorias de produtividade e desempenho, além de menor impacto ambiental.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FAPESP (21/00114-2 e 21/00251-0), CAPES (Código de Financiamento 001) e FIRE (Federation for International Refractory Research and Education). Salienta-se que este trabalho foi, em parte, baseado no artigo publicado previamente no Journal of the European Ceramic Society (doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2023.06.063).

REFERÊNCIAS

- [1] International Energy Agency, World Energy Outlook, OECD, Paris, 2022.
<https://doi.org/10.1787/3a469970-en>.
- [2] V. Smil, How the world really works: a scientist's guide to our past, present, and future, 1st ed., Viking Press, New York, NY, 2022.
- [3] U.S. Energy Information Administration, The International Energy Outlook, (2021).
- [4] T. Ibn-Mohammed, C.A. Randall, K.B. Mustapha, J. Guo, J. Walker, S. Berbano, S.C.L. Koh, D. Wang, D.C. Sinclair, I.M. Reaney, Decarbonising ceramic manufacturing: Aa techno-economic analysis of energy efficient sintering technologies in the functional materials sector, *J. Eur. Ceram. Soc.* 39 (2019) 5213–5235.
<https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.08.011>.
- [5] O.H. Borges, J.A.P. Sardelli, C. Pagliosa Neto, A.P. da Luz, V.C. Pandolfelli, ZnO and MgO as inducers of spinel-like phase formation on alumina-based castables, *J. Eur. Ceram. Soc.* (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.08.030>.
- [6] M. Bhattacharya, T. Basak, Susceptor-assisted enhanced microwave processing of ceramics - a review, *Crit. Rev. Solid State Mater. Sci.* 42 (2017) 433–469.
<https://doi.org/10.1080/10408436.2016.1192987>.
- [7] M.W. Barsoum, Fundamentals of ceramics, IOP, Philadelphia, 1997.
- [8] W. Kingery, H.K. Bowen, D.R. Uhlmann, Introduction to ceramics, 2nd ed., John Wiley & Sons, Ltd, New York, NY, 1975.
- [9] J. Lamon, Brittle fracture and damage of brittle materials and composites: statistical-probabilistic approaches, Elsevier, 2016. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-01222-9>.
- [10] J. Poirier, M. Rigaud, FIRE Compendium Series: Corrosion of refractories - the fundamentals, Göller Verlag, 2017.

68° Congresso Brasileiro de Cerâmica

17 a 20 de Junho de 2024 | Santos- SP

06-011

Certificamos que o trabalho **Oportunidades e desafios da utilização de microondas para sinterizar concretos refratários aluminosos** de autoria **Borges, O.H.; Cardoso, A.L.F.; Moreira, M.H.; Gunnewiek, R.F.K.; Pandolfelli, V.C.** foi apresentado por **Otávio Henrique Borges** no 68° Congresso Brasileiro de Cerâmica (68 CBC) no período de 17 a 20 de Junho de 2024, em Santos - SP - Brasil.

José Carlos Bressiani
Presidente da
ABCERAM

Luiz Fernando Grespan Setz
Presidente do
68° Congresso Brasileiro de Cerâmica

68° Congresso Brasileiro de Cerâmica

17 a 20 de Junho de 2024 | Santos- SP

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CERÂMICA

de conformidade com seu Estatuto Social confere o
Prêmio de Melhor Trabalho categoria Pós Graduando
Apresentado no **68º Congresso Brasileiro de Cerâmica**

aos autores

O.H. Borges; A.L. F. Cardoso; M.H. Moreira; R.F.K. Gunnewiek; V.C. Pandolfelli
do trabalho

**Oportunidades e desafios da utilização de micro-ondas para sinterizar
concretos refratários aluminosos**

Apresentado por

Otávio Henrique Borges

Santos- SP, 17 a 20 de junho de 2024

José Carlos Bressiani
Presidente da
ABCERAM

Luiz Fernando Grespan Setz
Presidente do
68º Congresso Brasileiro de Cerâmica